

ӘОЖ (УДК)
373.5:53

ОРТА МЕКТЕПТЕ ФИЗИКАЛЫҚ ЕСЕПТЕРДІ ШЫҒАРУ АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ СЫНИ ОЙЛАУЫН ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ

БАЙЫМБЕТОВА МАРЖАН АЛПЫСБАЙҚЫЗЫ

1 курс магистранты

Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық университеті, Алматы қаласы

***Аңдатпа.** Бұл мақалада орта мектепте физикалық есептерді шығару арқылы оқушылардың сыни ойлау қабілеттерін дамыту жолдары қарастырылған. Физикалық есептерді шешу оқушылардың логикалық ойлауын, талдау, салыстыру және қорытынды жасау дағдыларын жетілдіреді. Сонымен қатар, мұндай тапсырмалар оқушыларды өз ойын дәлелмен жеткізуге және ғылыми тұрғыда ойлауға үйретеді.*

***Кілт сөздер:** физикалық есеп, сыни ойлау, оқыту әдісі, орта мектеп, логикалық ойлау.*

***Аннотация.** В статье рассматриваются пути развития критического мышления учащихся через решение физических задач в средней школе. Решение физических задач способствует формированию логического мышления, навыков анализа, сравнения и обобщения. Также подобная работа помогает учащимся высказывать собственное мнение и развивает научное мышление.*

***Ключевые слова:** физические задачи, критическое мышление, метод обучения, средняя школа, логическое мышление.*

***Abstract.** This article explores the ways to develop students' critical thinking skills through solving physics problems in secondary school. Solving such problems enhances students' logical reasoning, analytical skills, and ability to draw conclusions. Furthermore, it encourages students to express their ideas with evidence and think scientifically.*

***Keywords:** physics problems, critical thinking, teaching method, secondary school, logical reasoning.*

Қазіргі таңда білім беру жүйесінің басты мақсаты – тек білім берумен шектелмей, оқушылардың алған білімін талдап, бағалап, оны өмірлік жағдаяттарда қолдана білуіне жағдай жасау. ХХІ ғасырда табысты тұлға қалыптастыру үшін сыни тұрғыдан ойлау қабілеті ерекше маңызды. Сыни ойлау – бұл мәліметтерді талдау, салыстыру, дәлелдеу, шешім қабылдау және өз ойын негіздеу дағдыларының жиынтығы. Сыни тұрғыдан ойлау – білім алушының ақпаратқа пассив қабылдаушы емес, белсенді талдаушы ретінде қатысуын қамтамасыз ететін ойлау түрі. Дж. Дьюи сыни ойлауды «саналы және мақсатты рефлексия» деп анықтаған [1]. Ал Р. Эннис сыни ойлауды «шешім қабылдау және оған дәлел келтіру қабілеті» деп сипаттайды. Сыни тұрғыдан ойлау оқушының өз бетімен туындамайды — ол жүйелі педагогикалық бағыт пен мақсатты әдістемелік жұмыстың нәтижесінде қалыптасады. Мұғалімнің міндеті – оқушыларға дайын жауап бермеу, керісінше оларды сұрақ қоюға, болжам жасауға және дәлелдеуге жетелеу [2].

Мұғалім төмендегідей тәсілдер арқылы оқушылардың сыни ойлауын дамытуға жағдай жасайды:

1. Сұрақ қою стратегиясы: деңгейлік сұрақтар қою («Неліктен...?», «Қалай ойлайсың...?», «Бұл жағдайда не өзгерер еді?»).

2. Пікірталас ұйымдастыру: оқушылардың түрлі көзқарастарын салыстырып, дәлелдеуге үйрету.

3. Рефлексия жүргізу: оқушылардың өз шешімін талдауына мүмкіндік беру.

4. Проблемалық жағдаяттар туғызу: нақты өмірге байланысты есептер мен тапсырмалар арқылы ойландыру [3].

Сыни тұрғыдан ойлауды дамыту – үздіксіз жүретін күрделі танымдық процесс. Ол бір сабақ аясында ғана емес, оқу барысында біртіндеп қалыптасады. Әдетте, педагогикада сыни ойлауды қалыптастырудың үш негізгі кезеңі қарастырылады: қызығушылықты ояту, мағынаны тану және ой-толғаным кезеңдері. Бұл кезеңдер физика пәнінде ерекше мазмұнмен жүзеге асырылады, себебі физика пәні тәжірибеге, дәлелге және логикалық пайымдауға негізделген ғылым.

1. Қызығушылықты ояту кезеңі. Бұл кезеңнің мақсаты – оқушыларды жаңа тақырыпқа тарту, оларда сұрақ пен қызығушылық тудыру. Мұғалім оқушылардың бұрынғы білімін еске түсіріп, жаңа тақырыппен байланыстыруға жағдай жасайды. Физика сабағында қызығушылықты ояту үшін келесі тәсілдер тиімді: қызықты фактілер мен тәжірибелерді көрсету (мысалы: «Нәліктен кемелер темірден жасалғанымен, суға батпайды?»); проблемалық сұрақтар қою («Нәліктен найзағай көкжиекте жарқ еткеннен кейін ғана дыбыс естиміз?»); болжам жасату («Егер үйкеліс болмаса, не болар еді?»); эксперименталды бейнефрагменттерді көрсету және талқылау.

2. Мағынаны тану кезеңі. Бұл кезеңде оқушылар жаңа білімді өз бетімен меңгереді, тәжірибе арқылы тексеріп, логикалық қорытынды жасайды. Сыни тұрғыдан ойлау процесі дәл осы кезде белсенді дамиды, себебі оқушы ақпаратты жай қабылдамай, оны талдайды, салыстырады және тексереді.

Физика пәнінде бұл кезең келесі әрекеттер арқылы жүзеге асады: физикалық заңдарды тәжірибе жүзінде дәлелдеу; есептер шығару барысында болжамды тексеру; топтық талдау және пікірталас ұйымдастыру (мысалы, «Қай жағдайда механикалық энергия сақталады?»); физикалық модель құру және оны талдау; зертханалық жұмыстар жүргізу, өлшеу нәтижелерін салыстыру.

Мұғалім бұл кезеңде жетекші емес, бағыт беруші рөл атқарады. Ол оқушыларды ізденіске, сұрақ қоюға, шешім жолдарын салыстыруға ынталандырады. Мағынаны тану кезеңінің басты ерекшелігі – оқушының өздігінен қорытынды шығару қабілетінің дамуы. Яғни, оқушы бұрын мұғалімнен алған білімін енді өз тәжірибесімен байланыстырып, жаңа білімге айналдырады.

3. Ой-толғаным кезеңі. Бұл кезеңде оқушылар алған білімін қорытып, оны өмірлік тәжірибемен байланыстырады. Сыни ойлау үшін рефлексия өте маңызды, себебі адам тек ойлану арқылы өз шешімінің дұрыстығын бағалай алады. Физика сабағында ой-толғаным кезеңін ұйымдастырудың жолдары: оқушылардан өз ойларын дәлелдеуді және түсіндіруді сұрау; «Не үйрендім? Не білгім келеді?» сияқты сұрақтар арқылы қорытынды шығарту; жеке және топтық рефлексия жасау; физикалық құбылысты өмірмен байланыстырып түсіндіру (Энергияның сақталу заңы тұрмыста қалай қолданылады?); шығармашылық тапсырмалар беру – мысалы, тәжірибе бойынша постер немесе қысқаша ғылыми эссе жазу. Бұл кезеңде оқушылар тек білім алып қана қоймай, өз ойларын талдап, дәлелдеуге, логикалық тұрғыдан негіздеуге үйренеді [4].

Бұл кезеңдер бір-бірімен тығыз байланысты және бірін-бірі толықтырады. Егер мұғалім осы жүйені сабақта тиімді қолданса, оқушылардың сыни тұрғыдан ойлау қабілеті дамиды. Сыни ойлауды қалыптастыру кезеңдерінің өзара байланысы 1-кестеде көрсетілген.

Кезеңдер	Мақсаты	Оқушының әрекеті	Мұғалімнің әрекеті
Қызығушылықты ояту	Тақырыпқа назар аударту	Сұрақ қояды, болжам жасайды	Проблемалық жағдаят ұсынады, оқушыларды ынталандырады
Мағынаны тану	Жаңа білімді игеру, тәжірибе жасау	Талдау, салыстыру, дәлелдеу	Бағыт-бағдар береді

Ой-толғаным	Қорытынды жасау, өз ойларын тұжырымдау	Өз шешімдерін бағалайды, қорытындылайды	Нәтижені талқылайды
-------------	--	---	------------------------

1-кесте.Сыни ойлауды қалыптастыру кезеңдерінің өзара байланысы

Физика – табиғаттағы құбылыстардың заңдылықтарын зерттейтін нақты ғылым. Бұл пәнді оқыту барысында оқушылар тек теориялық білім алып қана қоймай, өз бетінше ізденуге, дәлелдеуге, есеп шығаруға және логикалық қорытынды жасауға машықтанады. Физикалық есептерді шешу кезінде оқушылар гипотеза құрып, оны тексеріп, нәтижесін саралап, дұрыс шешім қабылдауға үйренеді. Мұндай әрекеттер оқушының сыни және шығармашылық ойлау дағдыларын дамытады. Сонымен қатар, физикалық есептерді күнделікті өмірмен байланыстырып шығару оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттырады. Мысалы, қозғалыс, энергия, күш, жарық құбылыстары сияқты тақырыптар өмірде жиі кездесетіндіктен, оларды шешу барысында оқушылар практикалық тұрғыдан ойлануға үйренеді. Мұндай тәжірибе оқушыларды өмірлік мәселелерді талдап, ғылыми негізде шешім қабылдауға баулиды. Сондықтан орта мектептегі физика сабақтарында есеп шығару тек оқу процесінің бір бөлігі ғана емес, оқушылардың сыни ойлауын, логикалық пайымдауын және зерттеушілік қабілеттерін дамытуға бағытталған негізгі әдіс болып табылады.

Физикалық есеп — бұл танымдық іс-әрекеттің моделі. Әрбір есеп өмірлік жағдаятты ғылыми тілде сипаттайды және оны шешу үшін оқушыдан ойлау, талдау, дәлелдеу және логикалық пайым жасау талап етіледі. Сондықтан есеп шығару – тек пәндік білімді тексеру құралы емес, сонымен қатар интеллектуалдық дамудың маңызды тетігі болып табылады.

Физикалық есептерді мазмұны мен мақсатына қарай бірнеше түрге бөлуге болады:

- Сандық есептер – белгілі шамалар арқылы белгісізді табу мақсатында шығарылады. Мысалы, дененің қозғалыс жылдамдығын немесе электр тогының күшін есептеу. Мұндай есептер логикалық тізбектің сақталуын және дәлдікке мән беруді қажет етеді.

- Сапалық есептер – физикалық құбылыстардың себеп-салдарын түсіндіруге бағытталған. Бұл есептер сыни ойлауды ерекше дамытады, себебі оқушы белгілі бір заңдылықты дәлелдеуге, салыстыруға және түсіндіруге тиіс.

- Графиктік есептер – физикалық шамалардың өзара байланысын график арқылы бейнелеуді талап етеді. Мұндай тапсырмалар оқушылардың талдау және визуалды ойлау қабілетін арттырады.

- Эксперименттік есептер – тәжірибе жүргізу арқылы нәтиже шығару. Бұл есептер зерттеушілік қабілетті, бақылау және дәлелдеу дағдыларын қалыптастырады.

Физикалық есептер шығару – оқушылардың логикалық және сыни тұрғыдан ойлау қабілеттерін дамытудың ең тиімді жолдарының бірі. Себебі физикалық есепті шығару процесі тек формуланы қолдану емес, ол ғылыми ойлаудың барлық кезеңдерін қамтиды: мәселені түсіну, болжам жасау, заңдылықтарды қолдану, нәтижені талдау және қорытынды шығару. Физикалық есепті шығару процесі – оқушының ойлау әрекетінің нақты моделі. Ол бірнеше кезеңнен тұрады, және әр кезеңде оқушының сыни ойлауы қалыптасады:

1. Мәселені түсіну және талдау. Оқушы есептің мәтінін мұқият оқып, берілген және табылатын шамаларды анықтайды. Бұл кезеңде ол ақпаратты саралап, басты және қосымша деректерді ажыратады.

2. Модель құру және болжам жасау. Есептегі құбылысты физикалық заң тұрғысынан түсіндіреді, шамалар арасындағы байланысты анықтайды. Бұл кезеңде логикалық және аналитикалық ойлау дамиды.

3. Формулаларды таңдау және есептеу. Мұнда оқушы нақты заңдылықты қолдана отырып, есептеу амалдарын орындайды. Дәлдік пен логикалық тізбек сақтау — сыни ойлаудың маңызды бөлігі.

4. Нәтижені тексеру және талдау. Алынған жауаптың дұрыстығын, өлшем бірліктерін және нәтижесінің физикалық мағынаға сәйкестігін бағалайды. Бұл — рефлексия кезені, яғни оқушы өз әрекетін сын тұрғысынан бағалайды.

5. Қорытынды жасау. Есептің нәтижесін өмірлік мысалмен байланыстырып, оның физикалық мәнін түсіндіреді. Бұл кезеңде білім нақты ойлау дағдысына айналады [5].

Мысал есеп. Тыныштық күйінен еркін құлаған дене қанша уақытта $S=19,6$ м жолды жүріп өтеді? (5.1 сурет) Жолдың ортаңғы және соңғы бөлігіндегі жылдамдықтары қандай? Дененің S жолындағы орташа жылдамдығы қандай?

<p>Берілгені: $v_0 = 0$ $g = 9,8 \text{ м/с}^2$ $S = 19,6 \text{ м}$ $S_1 = \frac{S}{2}$</p>	<p>Шешуі: Дененің бастапқы жылдамдығы 0-ге тең екені, S жол жүріп өткені және оның g үдеумен еркін құлағаны белгілі. Онда уақытты анықтау үшін келесі формуланы қолданылады: $s = \frac{gt^2}{2}$. Бұдан $gt^2 = 2s$ және</p>
<p>$t - ?$ $v - ?$ $v_1 - ?$ $v_{\text{орт}} - ?$</p> <p>Рис. 5-1</p>	<p>$t = \sqrt{\frac{2s}{g}}$.</p> <p>Уақытты анықтаудың формуласын түрлендіріп шығарылды, енді жолдың соңғы бөлігіндегі жылдамдық мына формуламен анықталады: $v = gt, v_0 = 0$.</p> <p>Жолдың ортаңғы бөлігіндегі жылдамдықты v_1 келесі формуламен анықтауға болады: $v_1 = 2gs_1$, бұдан $v_1 = \sqrt{2gs_1}, s_1 = \frac{s}{2}$, сондықтан $v_1 = \sqrt{2g \frac{s}{2}}, v_1 = \sqrt{gs}$.</p> <p>Орташа жылдамдық келесідей анықталады: $v_0 = 0$, сондықтан $v_{\text{орт}} = \frac{v}{2}$ (немесе $v_{\text{орт}} = \frac{S}{t}$).</p> <p>Есептеулер жүргізіледі:</p> $t = \sqrt{\frac{2 \cdot 19,6}{9,8}} \text{ с} = 2 \text{ с},$ $v = 9,8 \cdot 2 \frac{\text{м}}{\text{с}} = 19,6 \frac{\text{м}}{\text{с}},$ $v_1 = \sqrt{9,8 \cdot 19,6} \frac{\text{м}}{\text{с}} = 13,9 \frac{\text{м}}{\text{с}},$ $v_{\text{орт}} = \frac{19,6 \text{ м}}{2 \text{ с}} = 9,8 \frac{\text{м}}{\text{с}}.$ <p>Жауабы: $t = 2 \text{ с}, v = 19,6 \frac{\text{м}}{\text{с}}, v_1 = 13,9 \frac{\text{м}}{\text{с}}, v_{\text{орт}} = 9,8 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.</p>

Есепті шығару барысында оқушыларда дамитын сыни ойлау дағдылары:

1. Себеп–салдарлық байланыс орнату. Оқушылар еркін түсу кезінде жылдамдықтың уақытқа тәуелділігін анықтап, неліктен жылдамдық үнемі артатынын түсінеді.

2. Формуланы таңдау және қолдану. Берілген шамаларға сәйкес қай формуланы пайдалану керектігін өздігінен анықтайды, бұл аналитикалық ойлауды дамытады.

3. *Болжам жасау және дәлелдеу.* Дене қанша уақытта 19,6 м құлайтынын алдын ала болжайды және есептеу арқылы оны тексереді.

4. *Салыстыру және талдау.* Ортаңғы және соңғы бөлігіндегі жылдамдықтарды салыстыру арқылы қозғалыстың үдемелі екенін анықтайды.

5. *Қорытындылау.* Есеп нәтижесін талдап, еркін құлауда жылдамдықтың уақытқа тура, ал жүрілген жолдың уақыттың квадратына тәуелді екенін түсінеді. Осылайша, есеп шығару процесінде оқушылардың талдау, салыстыру, дәлелдеу және қорытынды жасау дағдылары жетіліп, сыни тұрғыдан ойлау қабілеті дамиды [6].

Физикалық есептерді шығаруда оқушылардың сыни ойлауын дамыту – олардың тек формуланы қолданумен шектелмей, мәселенің мәнін терең түсінуіне, өз ойларын дәлелдеуге, түрлі шешім жолдарын салыстыруына жол ашады. Төменде осы мақсатқа жетуге көмектесетін әдіс-тәсілдер кесте түрінде ұсынылады (2-кесте).

№	Әдіс-тәсіл атауы	Есеп шығаруда қолдану жолы	Сыни ойлауды дамыту аспектісі
1	Ой қозғау әдісі	Есеп шығаруға дейін: «Бұл құбылыс қайда кездеседі?», «Не болуы мүмкін?» деп сұрақ қою	Болжам жасау, мәселені түсіну
2	Сұрақ қою	Есепке қатысты: «Қандай шама белгілі?», «Қандай шаманы анықтау керек?», «Қандай формула қолданылады?»	Талдау, негізгі ақпаратты анықтау
3	Венн диаграммасы	Ұқсас екі есепті салыстыру жасайды	Ұқсастық пен айырмашылықты анықтау
4	«Фишбоун» әдісі	Есеп шығару кезіндегі қате болу себептерін талдайды (есептің нәтижесі қате шыққан жағдайда)	Себеп-салдарлық байланыстар орнату
5	Тура дәлелдеу және «кері жору» әдісі	Оқушы өз шешімінің неге дұрыс екенін дәлелдейді. Басқа оқушы қарсы дәлел келтіреді	Дәлелдеу, пікірталас, логикалық ойлау
6	Кесте толтыру	Физикалық шамалар мен олардың мәндерін, өлшем бірліктерін кестеге жазады	Жүйелеу, салыстыру
7	«Кейс-стади» әдісі	Есепке байланысты берілген жағдаятты шешеді	Түсіну, шешім қабылдау
8	«RAFT» әдісі	Физикалық құбылысты түсіндіруді рөл арқылы жазады	Түсіну, креативтілік, өз көзқарасын келтіру

2-кесте. Физикалық есептерді шығару арқылы сыни ойлауды дамыту

Орта мектептегі физика пәні сыни ойлауды қалыптастыруда ерекше орын алады. Себебі физикалық есептер нақты өмірдегі құбылыстар мен заңдылықтарды түсіндіруге, дәлелдеуге және логикалық қорытынды жасауға бағытталған. Есеп шығару барысында оқушының ойлау әрекеті белсендіріледі, ол өз шешімін дәлелдеуге, өз қателігін талдауға және тиімді жол іздеуге үйренеді. Орта мектеп жағдайында бұл қабілеттерді дамыту үшін пән мұғалімдері оқушыларға дайын білім беріп қана қоймай, оларды өз бетімен ізденуге, пайымдауға және қорытуға бағыттауы қажет [7].

Қорытындылай келе, физика сабақтарында есеп шығару тек пәндік білімді меңгертудің құралы ғана емес, сонымен бірге оқушылардың сыни ойлау қабілетін жетілдірудің маңызды

жолы болып табылады. Мұндай тәсіл оқушыларды өз ойларын дәлелмен айтуға, шешім қабылдауға және ғылыми тұрғыда ойлауға үйретеді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Дьюи, Дж. Как мы мыслим. — Москва: Педагогика, 1999. — 256 б.
2. Эннис, Р. Critical Thinking. — New York: Prentice Hall, 2011. — 320 р.
3. Выготский, Л. С. Мышление и речь. — Москва: Педагогика, 1999. — 287 с.
4. Халперн, Д. Психология критического мышления. — Санкт-Петербург: Питер, 2000. — 512 с.
5. Жүсіпқалиева Ғ.Қ., Джумашева А.А., Құбаева Б.С. Мектепте физика курсының оқытудың теориясы мен әдістемесі. Оқу құралы. Орал: М.Өтемісов атындағы БҚМУ редакциялық баспа орталығы, 2012. — 195 б.
6. Башарұлы Р., Шүйіншина Ш., Сейфоллина К. Физика: Жалпы білім беретін мектептің 8-сыныбына арналған оқулық. — Алматы: Атамұра, 2018. — 224 б.
7. Заир-Бек С.И., Муштавинская И.В. Развитие критического мышления на уроке : пособие для учителя. М. : Просвещение, 2004. — 175 с.